

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

Volume I, ISSUE 5

JULY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АХРОРОВА Шахло Ўринбоевна

Республика Маънавият ва маърифат маркази ҳузуридаги Ижтимоий маънавий тадқиқотлар институти катта илмий ходими

фалсафа фанлари доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8144043>

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТНИНГ МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МОҲИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Инсон яралибди-ки, маданият, санъат, адабиёт унинг маънавий қиёфасининг таркибий қисми сифатида у билан ёнма-ён яшаб, шаклланиб, тараққий этиб келмоқда. Ушбу мақола маданият, санъат, санъат турлари, бадиий ижод, бадиий идрок тўғрисида, шунингдек, маданият ва санъат соҳасида маънавий тарбиянинг ўрни ва аҳамияти тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: маданият, санъат, санъат асари, адабиёт, санъат турлари, жанрлар, маънавият, маънавий қиёфа, маънавий олам, ижод, бадиий ижод, бадиий идрок, истеъдод, эстетик идрок, тарбия, ғоя.

АХРОРОВА Шахло Уринбоевна

Социально-духовный центр при Республиканском центре духовности и просвещения старший научный сотрудник Научно-исследовательского института

доктор философии (PhD)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ СУТЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

Как человек создан, и культура, искусство, литература жили рядом с ним, формировались и развивались как составная часть его духовного облика. В данной статье речь идет о культуре, искусстве, видах искусства, художественном творчестве, художественном восприятии, а также о роли и значении духовного воспитания в сфере культуры и искусства.

Ключевые слова: культура, искусство, художественное произведение, литература, виды искусства, жанры, духовность, духовный образ, духовный мир, творчество, художественное творчество, художественное восприятие, талант, эстетическое восприятие, образование, идея.

AKHROROVA Shahlo Urinboevna*Social spiritual under the Republican Center for spirituality and enlightenment
Senior Research Fellow, Institute of research
doctor of Philosophy (PhD)***NATIONAL SPIRITUAL ESSENCE OF CULTURE AND ART****ANNOTATION**

As a man was created, culture, art, literature lived next to him, formed and developed as an integral part of his spiritual image. This article deals with culture, art, types of art, artistic creativity, artistic perception, as well as the role and significance of spiritual education in the field of culture and art.

Key words: culture, art, work of art, literature, types of art, genres, spirituality, spiritual image, spiritual world, creativity, artistic creativity, artistic perception, talent, aesthetic perception, education, idea.

Маданият ва санъат азалдан инсоннинг ҳамроҳи бўлиб келган, унинг яшаш тарзи, кўникмалари, миллий ўзига хослиги билан уйғунлашган. Инсонларнинг, миллатларнинг ўзаро ижтимоий-иқтисодий алоқалари маданий алоқаларнинг ҳам уйғунлигини тоқазо этади.

Бу алоқалар ўз навбатида маданиятларнинг чегара ҳатлаб алмашинуви, шаклланиши, такомиллашувини келтириб чиқаради. Ривожланиш ва такомиллашув ҳамisha ижобий ҳодиса бўлиб келган, лекин унинг маълум бир қобикдан чиқиб “оммавий” тус олиши, трансформациялашув жараёнида миллий-маданий унсурларнинг “еб борилиши” ўзига хос салбий натижаларни келтириб чиқариши мумкинлиги билан мавзу долзарб аҳамият касб этади. Бугунги глобаллашув даврида маданиятнинг трансформациялашув жараёни янада жадаллашди.

Бу эса маданият ва санъатнинг миллий ва маънавий моҳиятини пасайштиришдек жиддий хатар ҳам туғдириши мумкинлигини назардан қочирмаслик лозим. Шу нуқтаи-назардан, маданиятнинг ҳам, санъатнинг ҳам миллий хусусиятларини ўрганиш ва шу орқали унинг миллий-маънавий аҳамиятини англаш муҳимлик ва долзарблик касб этади.

Маданият ва санъат фақатгина ижтимоий эмас, балки у маънавий ҳодиса ҳам ҳисобланади. Бу иккала воқелик аслида шахс маънавий дунёсининг маҳсули ҳисобланади, шу оламни шакллантириш ҳамда бойитишда иштирок этади. Яъни, юқорида таъкидланганидек, маданият ва санъат – инсон яралганиданок, у билан уйғун тарзда ривожланган ва тараққий топиб келмоқда. Демак маданият ҳам, санъат ҳам маънавий оламга алоқадорлиги боис, уларнинг намоён бўлишида шахснинг маънавий қиёфаси долзарб мезон вазифасини бажаради.

Келинг, даставвал етакчи категориялар сифатида мақоламиздаги маданият, маънавият ва санъат сўзларининг моҳиятига юзланамиз.

Маданият тушунчаси кенг маънода кишиларнинг фаолияти ва ҳаётига оид ижод қилиш, яратиш жараёнларининг ҳамма босқич ва турларини қамраб олса, тор маънода уларнинг маънавий ҳаёт тарзига оидлик маъносида қўлланилиши маълум. Биламиз-ки, маданият - арабча мадина деган сўздан олинган бўлиб, бу сўз ўтроқ яшайдиган шаҳардаги турмуш тарзини ифодаладиган бўлса, кейинчалик у ҳаётдаги моддий ва маънавий етукликни ҳам ифодалай бошлаган.

Ўрта асрнинг алломалари шаҳардаги ҳаётга етукликнинг шакли сифатида қараганлар. Масалан, Форобийнинг фикрига кўра, [2, Б.190-191] «маданий жамият ва маданий шаҳар (ёки мамлакат) шундай бўладики, бу мамлакатда ҳар бир одам касб-хунарда озод, ҳамма баб-баравардир, кишилар ўртасида фарқ бўлмайди, ҳар ким ўзи истаган ёки танлаган касб-хунар билан шуғулланади. Одамлар чин маъноси билан озод яшайдилар». XIX-XX аср бошларида шаклланган жаҳидчилик ҳаракатининг намоёндалари маданият ривожининг асоси сифатида етакчи омил деб маърифатпарварликни кўрадилар [8, Б.11; 4, Б.175; 5, Б.36].

Европа мамлакатларида маданиятни инсоннинг табиатини тарбияловчи восита сифатида кўришган ва улар буни ифодалашда латинча *cultura* деган сўздан фойдаланишган. Русларда ҳам маданият культура сўзи билан ифодаланади. Қадим замонда эллилар ҳам маданият ифодасида тарбиялиликини талқин қилишган. Немис файласуфлари эса маданиятни инсоният тараққиётининг омилидир, деб билдилар. Шунингдек, маданиятга табиатнинг устида қурилган яна бир “табиат”, яъни, инсоннинг онгу-шуури ҳамда қўли билан вужудга келган яратилган унинг маданий турмуш тарзи ифодасида киритилган бўлиб, бу моддий ҳамда маънавий маданиятларга бўлинади. Яъни, маданият инсон фаолиятидаги жараён, унинг оқибатида вужудга келган моддий ва маънавий яратилган қадриятларга айланиб, инсон камол топишида муҳим ҳисобланган ижтимоий-маънавий ҳодисадир [7].

Умуман олганда, олимларнинг маданият ҳодисасига берган таъриф-тавсифлари хилма-хил, айрим ҳолатларда эса уларда маълум бир зидликни кўриш мумкин. Бундай зидликларнинг асосини тарихан келиб чиқишлик ҳамда миллий қадриятлилики асосидаги ёндашув ташкил этади. Зеро, юқорида таъкидлаганимиздай, маданият соф маънавий ҳодиса саналиб, унинг ҳар қандай халқ ҳаётида намоён бўлиши ўзига хос тарзда миллийлик билан йўғрилади. Америкалик файласуфлар К.Клаксон ва А.Краберлар 1950 йилга келиб, “маданият” сўзининг тафсифи 257 тани ташкил қилганини таъкидлаганлар [3, Б.57-58]. Шу ўринда миллат тили ҳам маданий ва маънавий қадрият эканини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Санъат эса, қайсидир воқеликларни тимсоллар ҳамда бадиий образ ёрдамида ифодалаш, маълум бир фаолиятда маҳоратни намоён қилиш жараёни, маҳорат даражаси каби маъноларни англатади. Демак, санъат асарлари – бу, инсон онгу-шуури, туйғулари ҳамда тафаккури воситасида дунёга келган бадиий яратилганлардир. Бошқача айтганимизда, санъат инсоннинг маҳорати, ўзига хос истеъдоди асосидаги меҳнатининг ҳосиласидир. Бадиий ижод юз бериш жараёнида бадиий қадрият ҳисобланмиш санъат асари вужудга келади ҳамда ушбу яратилган бадиий идрок ёрдамида истеъмол қилинади.

Шу нуқтаи назардан қарасак, санъат аслида маънавий ишлаб чиқариш ҳисобланади. Санъат ҳам инсон билан биргаликда яшаб ва ривожланиб келмоқда, санъатнинг ҳам, худди маданият сингари, моддий қиёфаси бўлиш-бўлмаглигидан қатъий назар, маънавий моҳияти мавжуд. Санъат тарихий ривожланишнинг эстетик маҳсули ҳисобланиб, воқеликларнинг кўп қиёфалилиги, инсон ҳиссиёти ва идрок хусусиятларининг хилма-хиллиги туфайли бугунги кунда санъат ҳар бири ўзига хос бетакрор бўлган талайгина турларга бўлинади. Бу турларга мусиқа, рақс, кўшиқчилик, адабиёт, тасвирий санъат, графика, меъморчилик, ҳайкалтарошлик, цирк, кино, театр санъатлари сингарилар киради. Бугунги кунда янги тур сифатида фотография ҳам санъат турларига кириб келди. Буларнинг барчаси ўз навбатида яна йўналишлар ва жанрларга бўлинади.

Санъат асарларининг маънавий жиҳатлари инсон эстетик фаолияти самараси сифатида намоён бўлса, унинг ғоявий ва фалсафий жиҳати ушбу ижодкорнинг қарашлари ва тафаккури ҳосиласи ҳисобланади. Шу билан бирга санъат давомли меҳнатнинг самараси ҳамдир. Санъат ижтимоий соҳанинг алоҳида йўналиши ҳисобланса-да, у бошқа соҳалар билан ҳам алоқага киришади, ҳамма соҳалар учун умумийлик касб этган маънавий ҳаётда акс қилади. Худди маданият каби, санъатда ҳам миллий ва шахсий характер намоён бўлади.

Бизга маълумки, ҳар қандай шахсий қараш миллий қарашдан озикланади ва ундан узилиб кетолмайди. Шу маънода санъат қандайдир тарзда миллийлик касб этишини кўриш мумкин. Бу миллийлик эса ўзига хос бўлган услубларда бўй кўрсатади. Масалан, агар рақс санъатини олсак, балетмейстерларнинг миллий базасидан келиб чиқиб бир хил мусиқага икки хил йўналишда рақс сахналаштириш мумкин. Ёки тасвирий санъатда бир хил борлиқ ёхуд воқелик рассомнинг миллий моҳияти натижасида икки хил услубда тасвир топиши мумкин. Услубларнинг хилма-хиллигига албатта ғоялар ҳам таъсирини кўрсатади. Гоҳо шу услублар ворисийликни касб этган ҳолда, ўзига хос мактаб яратиши мумкин.

Ҳар қандай санъаткор, у санъатнинг қайси турида фаолият юритишидан қатъий назар яратувчи, ижодкор ҳисобланади. У дунёни фақат унинг ўзига хос бўлган туйғу, тафаккур, сезгилар воситасида англайди ҳамда шунга мос равишда образ яратади. Таъкидлаш лозим-ки, бу образларда ижодкор, санъаткорнинг маънавий қиёфаси бадиий кўринишда акс этади. Бу эса ҳар битта ижодкорнинг санъат ва ижоддаги ўз “имзо”си яралишига замин ҳозирлайди. Бундан келиб чиқади-ки, маданият ва санъатда ижодкорнинг ички маънавий олами таъсир курули сифатида намоён бўлади.

Фикримизни ойдинлаштириш мақсадида маънавият категориясига кенгрок тўхталишга тўғри келади. Маълумки, маънавият – бу, инсоннинг ички олами, унинг тасаввурлари, тушунчалари, қарашлари, ҳис-туйғулари, муносабатлари, ички ҳақиқатлари ва қадриятларини яхлит ҳолда ифодалайди. Маънавият категориясининг асосида арабча «маъно» сўзи ётади. Демак, маънавият – инсоннинг маъноси. Инсоннинг маънавий қиёфаси унинг шу ички оламида намоён этилади.

Инсоннинг маънавий қиёфаси қанча мукамал бўлса, унинг руҳий қуввати шунча юксак бўлади. Инсон маънавияти унинг маданий савияси ва билимлар доираси билан узвий боғлиқ. Бошқача айтсак, буларнинг ҳар учаласи ҳам бир-бирини тоқазо этади. Миллатнинг ҳам, жамиятнинг ҳам ривожидида маънавият муҳим рол ўйнайди. Маънавий етук инсон ўз ҳаётини ҳаракатларини эзгу амаллар билан йўғрилтиради, инсонийлик фазилатлари билан чулғонади, ўз манфаатларини Ватан, юрт, эл, жамият манфаатлари билан уйғунлаштира олади. Муҳими, бу инсон ўз ҳаётини иймон, инсоф, виждон каби тушунчалар билан бойитади, ҳар қандай масалага адолат ва инсоф нуктаи назари билан ёндашади.

Маънавият - инсонларнинг ўзаро муносабатлари, олган таълим-тарбиялари, уларнинг ҳаётини тажрибалари давомида шаклланган ва ички оламларида намоён бўлган ҳолда инсонларнинг ҳатти-ҳаракатлари, муносабатларини белгилайдиган тизимдир [6, Б.4].

Ҳар бир одам ўзини шахс сифатида англай бошлагач, умрининг сўнгига қадар маънавий қиёфасини шакллантириб боради ва ривожлантиради. Демак маънавият оламида шахснинг тафаккури доирасидаги юзага келган хулосалари, барча қобилиятлари, мақсадлари акс этади. Бошқача айтганимизда, у ўзида ботиний дунёни акс эттиради. Маънавият даражасини ифодалашда, одатда маънавий етуклик, маънавий қашшоқлик, маънавий бойлик, маънавий тубанлик каби тушунчалар, иборалар қўлланилади. Инсонни ҳамда жамиятни камолотга элтувчи маънавий етукликдир.

Маънавий етуклик – бу, инсон яхши фазилатлар эгаси бўлиши билан бирга, у ҳар бир ҳаракатини эзгулик томон йўналтира олиши, ўзгаларга яхшилик исташ билан бирга эл ва юрт учун, кўпчилик учун фидойилик қила олиши, барча олган билимларини эзгулик мақсадида йўналтиришда намоён бўлади.

Маънавий олам моддиятга ҳам айланиши мумкин. Бу ўша инсоннинг маънавият дунёсидаги қадриятлари унинг фаолият тарзида, ўзидан бошқаларга, юрт ва миллатига, оила ва жамиятга бўлган муносабатида акс этади. Элимизда хуш фазилатлиликни инсонийлик, деб сифатлайдилар. Демак, маънавий етуклик ана шу инсонийлик сифатларининг тизимли, яхлит тарзда намоён бўлишидир, деб айтиш ҳам мумкин.

Профессор Қ.Назаров эътироф этганидек, маънавият инсоннинг ички ва ташқи хатти-ҳаракати, гўзаллиги, ҳис-туйғулари, кечинмаларини акс эттиради [6, Б.90-126].

Маънавият инсонлардаги юқори даражада такомиллашган инсонпарварлик фазилатларининг йиғиндиси. Маънавият кенг қиррали сермазмун ва инсондаги нозик томонларни қамраб олган фалсафий тушунчадир [6, Б.90-110].

Хулоса қилганда, *биринчидан, маънавият бу* – инсоннинг сийрати, маъно-мағзи. Шу маънода у инсон ҳаётининг моҳияти ва умр мазмунини белгилаб беради. *Иккинчидан, маънавият бу* – инсоннинг ҳақиқати. Инсон дунё воқеликларида иштирок этар экан, уни англай бошлайди, тафаккур ила таҳлил қилади, уларга нисбатан ҳис-туйғуларини намоён этади. Шу баробарида ўзи тўғри, деб топган нарсалардан ўз ҳақиқатини яратади.

У мана шу ҳақиқатга асосланиб, мўлжалини олади, йўлини белгилайди, ҳис-туйғуларини шу мўлжал атрофида гавдалантиради. Гап шундаки, бу ҳақиқати ижтимоий ҳақиқат билан уйғунлашса у комиллик топади. *Учинчидан, маънавият бу* – инсоннинг ички кадриятлари мажмуи [9, Б.6-7].

У воқеликлар ичида мавжудлигини намоён қилар экан, уларга бўлган муносабатлари асосида уларнинг кадр даражасини белгилайди ва ўлчайди. Шу ўлчов асосида қайсидир воқеликлар, объектлар, фазилатлар, ҳатто гоҳида айрим иллатлар ҳам кадриятлашади. Фақат у ушбу иллатларга иллат, деб ҳисобламайди, бунга маълум бир асосларини ҳақиқат қилиб олади. Ушбу кадриятлар асосида инсон ўз маънавий қиёфасини шакллантиради.

Қисқаси, маънавий оламда инсон ҳаётининг мазмуни намоён бўлади. Ватанпарварлик, Ватанни севиш инсон маънавияти даражасини белгилайдиган асосий омиллардан биридир. Маънавият такомил топган жамиятларда истеъдод, қобилият эгалари миллатнинг юзи, ғурури, жамиятнинг обрў-эътибори ҳисобланишади. Маънавий етук жамиятларда соғлом фикр, ақл, адолат ва яхши хулқ устувор бўлади. Бундай жамиятларда халқнинг эртанги кунига ишончи юксак бўлади. Инсонга номуносиб тарздаги турли иллатлар барҳам топади.

“Менинг назаримда, - дейди Президентимиз Ш.Мирзиёев, - инсоният дунёсининг буюк бир ёритқичи – маънавият чироғи бор. Бу чироқнинг бошқалардан фарқи шуки, у инсоннинг онги ва тафаккурини ёритади, қалби, виждонини уйғотади, одамийлик ҳиссини кучайтиради” [1, Б.267].

Алоҳида таъкидлаш керак-ки, маълум бир санъат асарини яратаётган ижодкорнинг воқеликни эстетик англаш қобилияти, истеъдоди унинг маънавий қиёфаси ичида ётади. Шу маънода маънавият ривожининг қатор омиллари орасида асосийларидан бири – бу маданият ҳамда санъат ҳисобланади. Зеро маданият, санъат, адабиёт инсонда мустақил фикрнинг шаклланишига кўмак бериши билан бирга, унинг руҳиятини такомиллаштиради, тарбиясига таъсирини кўрсатади, ғоявий қуроллантиришда ёрдам беради. Санъат асарларида ижодкорнинг иқтидори билан бирга унинг инсоний ҳислатлари, қарашлари, ҳаётий ғояси ҳам муҳим ўрин тутаяди. Унинг ўзига хос ғоявий “ҳақиқати”, ички кадриятлари яратилган асарда биз юкорида таъкидлаб ўтган “имзо”сида акс этади. Демак, маънавият тарбияси маданият ва санъатда яратиларнинг тарбиявий ва ғоявий хусусиятларини қуроллантириш билан муҳим аҳамият касб этади. Бундан келиб чиқади-ки:

- *биринчидан*, ҳар бир жамият ўз ижодкорларининг маънавий қиёфасини юксак даражасида шакллантиришга асосланган чора-тадбирлаш белгилаши, шарт-шароитлар яратиши лозим бўлади;

- *иккинчидан*, маданиятлар трансформациялашуви жараёнида миллий-маданий унсурларни сақлаб қолиш учун миллий маданият асосларини чуқур ўрганиш, таҳлил қилиш ва уни одамлар шуурига сингдириш чораларини кўриш лозим;

- *учинчидан*, маданият ва санъатда миллий унсурларнинг асос сифатида намоён бўлиши – миллатнинг ўзлиги ва мавжудлигидан далолат эканлигини ҳисобга олган ҳолда, ушбу соҳа ходимларига ушбу мавзулар фан сифатида ўқитилиши керак.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021 й. -Б. 267.
2. Абу Носир Форобий. Фозил одамлар шахри. Т.; Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашиёти. 1993 йил.
3. Kroeber A, Kluchonu C. *Culture // Anaetical Review of Concepts and Debinifions.* Cambride: Mass., 1952.
4. Махмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. Т.; “Маънавият”, 2006 й.
5. Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар. “Маънавият”, н., Т.: 2003й.
6. Назаров Қ.Н. Аксиология (Қадриятлар фалсафаси). –Т.: Академия, 2011. –Б.91-
7. <http://elib.buxdu.uz>.
8. Чўлпон. Шеърлар. А.Навоий номидаги Ўз.Миллий кутубхонаси. Т.-2016.
9. Маънавиятли жамиятда ақл, соғлом фикр

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz